

EDITORIAL

Mag. Venancio Alejandro García Requena

Director de la Revista

Es un placer para el Comité Editorial de Business Innova Sciences (BIS), revista científica de las ciencias empresariales, presentar este nuevo número, el último de este año, con diferentes investigaciones gravitan en torno laboral, empresarial, logística y turismo. Desde diversas aristas, se buscará desentrañar el complejo de beneficios, problemáticas y retos que acarrea actualmente en un escenario de inestabilidad económica y política en la región.

De esta forma, apertura nuestra nueva entrega la investigación de Jennifer Esther Ruiz Ruiz, “Correlación entre el ambiente de trabajo y la productividad de los técnicos de enfermería de un hospital de Lima”. Teniendo como objetivo determinar la influencia de la satisfacción laboral en la productividad fabril de los técnicos de enfermería del hospital Sabogal en Callao-Perú, el autor indica que el constructo de las remuneraciones se contradice con la literatura actual. Esto se debe a que los resultados pueden variar para diferentes contextos, entendidos como diferentes servicios en un hospital, hospitales en una región/ciudad, y otros.

Igual de apremiante que la reflexión en torno a los “Aportes y potencialidades de los modelos de gestión de talento humano basado en competencias, para el contexto de América Latina”, de Cheriladd Karem Canales Gonzales, con la finalidad de realizar una revisión de la literatura de la cual se desprende la contribución directa y significativa que tiene la adopción e implementación de los modelos de gestión del talento humano por competencias, sobre la introducción de mejoras a nivel organizacional. La autora resalta la importancia que tiene la implementación de aquellas propuestas estratégicas que se orienten hacia el fomento de los procesos de adopción de los modelos de gestión del talento humano por competencias.

A esta investigación le sucede la pesquisa de Eleana Soto Escobedo, Jorge Pérez Grately, Rolando Espinoza Barrientos y Augusto Glimedes Dueñas Dueñas, “Sostenibilidad en la Logística y Operaciones”. En esta investigación, al igual que en la anterior,

se lleva a cabo una revisión sistemática de la literatura científica. Los autores evidenciaron una creciente importancia de la logística verde y la economía circular como estrategias clave para la sostenibilidad en el sector. Se identificaron prácticas como la optimización del transporte, la reducción de emisiones, la gestión eficiente de los recursos y la reutilización de materiales como elementos esenciales para la transformación hacia un modelo de negocio más sostenible.

Subsigue el artículo “Evolución de los modelos de predicción de riesgo crediticio: una revisión bibliométrica de técnicas basadas en inteligencia artificial”, de Ruth Serrano Checca y Freddy Roger Flores Flores. La presente investigación consistió en una revisión bibliométrica de la inteligencia artificial (IA) y su consecuente transformación de la predicción del riesgo crediticio, permitiendo la creación de modelos más precisos y eficientes. Los autores identificaron una tendencia hacia la adopción de técnicas de IA más sofisticadas, como las redes neuronales profundas y el aprendizaje por refuerzo. La discusión aborda los desafíos de la explicabilidad de los algoritmos y el riesgo de sesgo en los datos.

Se suma el artículo de Eleana Soto Escobedo, Jorge Pérez Grately, Rolando Espinoza Barrientos y Augusto Glimes Dueñas Dueñas, “Integración de Tecnologías Emergentes en la Gestión Logística”. Tal como el título lo indica, el objetivo de este estudio fue elaborar una revisión sistemática para analizar el impacto de las tecnologías emergentes - Internet de las Cosas (IoT), Inteligencia Artificial (IA) y blockchain - en la gestión logística. Los resultados revelaron que el IoT mejora la visibilidad y el rastreo en tiempo real de mercancías, la IA optimiza rutas y predice la demanda, y blockchain garantiza la transparencia y la seguridad de las transacciones.

Seguidamente, se presenta la investigación “Análisis de la Correlación entre el Síndrome de Burnout y la Satisfacción Laboral en el Ámbito Forense” de Sofía Soledad Alva Vásquez, cuyo objetivo fue analizar la correlación entre el síndrome de burnout y la satisfacción laboral en profesionales forenses que trabajan en divisiones médico legales. Los resultados indican una correlación inversa entre el síndrome de burnout y la satisfacción laboral, sugiriendo que a medida que los niveles de burnout aumentan, la satisfacción laboral disminuye.

De igual manera, la misma autora Sofía Soledad Alva Vásquez, presenta otra investigación, “Relación entre Factores Organizacionales y Síndrome de Burnout en el Personal Técnico-Administrativo de Servicios Médico Legales: Un Análisis por Áreas de Desempeño”. Su objetivo fue identificar los factores organizacionales que

influyen en el desarrollo del síndrome de burnout en el personal técnico-administrativo de servicios médico legales y comparar su impacto en diferentes áreas de desempeño. Los resultados evidenciaron que ciertas áreas presentan mayor riesgo de burnout, asociado a factores como sobrecarga de trabajo, apoyo social y falta de reconocimiento.

Se presenta otra investigación de los autores Ruth Serrano Checca, Freddy Roger Flores Flores y Roberto Danilo Pérez Marroquín, cuyo título es “Eficiencia y Retorno de las Estrategias de Inversión Basadas en IA en Carteras Diversificadas”, con el objetivo de analizar la eficiencia y el retorno de las estrategias de inversión basadas en inteligencia artificial (IA) en carteras diversificadas de fondos de inversión en América Latina. Los resultados mostraron que las carteras basadas en IA obtuvieron un índice de Sharpe promedio significativamente más alto (1.16) que las carteras tradicionales (0.91), lo que sugiere un mejor rendimiento ajustado al riesgo.

Los últimos dos artículos son de John César Flores Flores, enfocado en el turismo peruano. El primero lleva por título “Sabores de Lima: Impacto del Turismo Gastronómico en la Identidad Cultural y el Desarrollo Económico Local”, con el objetivo de examina el impacto del turismo gastronómico en la identidad cultural y el desarrollo económico local de Lima Metropolitana. El segundo, “Lima desde las Alturas: Un Análisis del Turismo Paisajístico y su Rol en la Conservación del Patrimonio Natural”, con el objetivo de investigar el impacto del turismo paisajístico en la conservación del patrimonio natural de Lima Metropolitana.